

Reflexiones sobre la Sentencia Núm. 25/SE-TSJ del 04-03-2009: Caso Patricia Rosenzweig Levy¹

Jean-Denis Rosales Gutiérrez²

Resumen

La presente investigación pretende estudiar 2 sentencias del máximo TSJ venezolano: la Sentencia Núm. 25 del 04-03-2009 (SE-TSJ), que, conlleva paralelamente estudiar también la sentencia Núm. 208 del 09-04-2010 (SC-TSJ): su revisión; para desentrañar una nueva limitación a la potestad reglamentaria de la Comisión Electoral de la ULA, que acaba siendo aplicable a cualquier administración electoral con el nombre: Reserva Legal Electoral. La anterior conclusión podría conceptuarse como un nuevo principio, así como, una nueva garantía. La garantía desentrañada quedará definida, como un obstáculo competencial oponible a la Administración Electoral, de modificar la ecuación de totalización de los votos escrutados.

Palabras Clave: Universidad, elecciones, reserva legal, reglamentos

Reflections about the Court Decision No. 25/SE-TSJ of 04-03-2009: Case Patricia Rosenzweig Levy

Abstract

The present investigation aims to study 2 sentences of the highest Venezuelan TSJ: Judgment No. 25 of 03-04-2009 (SE-TSJ), which, in parallel, also entails studying sentence No. 208 of 04-09-2010 (SC-TSJ), to unravel a new limitation to the regulatory power of the Electoral Commission of the ULA, which ends up applying to any electoral administration with the name: Electoral Legal Reserve. The previous conclusion could be conceptualized as a new principle and a further guarantee. The unraveled guarantee will be defined as a jurisdictional obstacle opposable to the Electoral Administration to modify the equation of totalization of the votes counted.

Key Words: College, elections, legal covering, executive rules

Introducción

La presente investigación pretende estudiar un conflicto jurídico en la materia electoral universitaria venezolana, que se decidió llamar: Caso Patricia Rosenzweig Levy, donde surgió un problema de jerarquía entre la Ley de Universidades (LU-1970) y el Reglamento de Elecciones de la ULA (2008). La LU mediante su artículo 30.2, detalla la determinación del cociente o del denominado Factor A, que debe ser calculado del número de votos

¹Fecha de admisión: 22-05-2022 Fecha de aceptado: 30-06-2022

²Abogado Egresado de la Universidad de Los Andes (ULA): Mención Cum Laude. Segundo de la Promoción. Especialista en Derecho Tributario (ENAHPI-IUT). Especialista en Derecho Administrativo (UCV). Profesor Agregado en Derecho Constitucional. Profesor Colaborador en Derecho Administrativo I y II (ULA). Profesor de Post-Grado en la Especialización de Derecho Administrativo y de Derecho Tributario (ULA). Doctor en Ciencias Jurídicas (LUZ). Fundador-Coordinador del Grupo de Investigación Robert Von Möhl (GIROVOM). Idiomas: Inglés, Francés, Portugués. Cursando Alemán. Correo Electrónico: jeanrosales1984@gmail.com ORCID: <http://orcid.org/0000/0003-1744>